

УДК 372.881.161.1

DOI 10.5281/zenodo.18479578

Научная статья

КОНЦЕПТ «ИГРА» В РУССКОЙ И ФИНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ: ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

THE CONCEPT OF "GAME" IN RUSSIAN AND FINNISH LINGUISTIC CULTURES: LINGUODIDACTIC ASPECT

САМОЙЛОВА КСЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА,

старший преподаватель,

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.

КОСТИНА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА,

старший преподаватель,

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.

SAMOILOVA KSENIA GENNADIEVNA,

Senior lecturer,

The Herzen State Pedagogical University of Russia.

KOSTINA DARIYA ANATOLIEVNA,

Senior lecturer,

The Herzen State Pedagogical University of Russia.

В данной статье рассматривается понятие концепта как базовой дидактической единицы языка с точки зрения преподавания иностранных языков. Приводится различное понимание концепта «ИГРА» в русской и финской лингвокультурах по данным лексикографических исследований. Исследуемый концепт «ИГРА» в русском языке сопоставляется по данным исследования с финскими концептами «LEIKKI» — «детская игра», «PELI» — «спортивная игра», «ESITYS» — «музыкальная игра», «SOITTO» — «игра на сцене». Интеграции обучающихся в иноязычную языковую культуру способствует объяснение языковых явлений через призму концептов. Концептуально-ориентированное обучение иностранному языку (в том числе русскому как иностранному) формирует у иностранцев вторичную языковую личность, готовую к продуктивному межкультурному диалогу и эффективной коммуникации.

This article examines the concept of the concept as a basic didactic unit of language from the perspective of foreign language teaching. It presents different understandings of the concept of "GAME" in Russian and Finnish linguistic cultures, based on lexicographic research. The research compares the concept of "GAME" in Russian with the Finnish concepts of "LEIKKI" (children's play), "PELI" (sports play), "ESITYS" (musical play), and "SOITTO" (stage play). Explaining linguistic phenomena through the lens of concepts facilitates learners' integration into a foreign language culture. Conceptually oriented teaching of a foreign language (including Russian as a foreign language) develops secondary linguistic identities in foreigners, prepared for productive intercultural dialogue and effective communication.

Ключевые слова: язык, культура, концепт, преподавание иностранного языка, русский язык как иностранный, финский язык, игра.

Key words: *language, culture, concept, foreign language teaching, Russian as a foreign language, Finnish language, game.*

Обучение иностранному языку в настоящее время рассматривается как диалог культур, а следовательно, национально-ориентированные описания языка важны не только в теоретическом плане, но и в аспекте преподавания иностранного языка. Ценностно-ориентированный подход к исследованию и описанию ключевых концептов национального сознания, находящийся в русле антропоцентрической и культурологической направленности современной лингвистики, будет способствовать объективному описанию и восприятию национально-культурного своеобразия лексики финского и русского языков, а также описанию иностранного языка как предмета обучения.

Современные исследования в области отечественного языкознания связаны прежде всего с общей антропологической направленностью лингвистических исследований последних десятилетий. Как отмечает Л. Н. Михеева, в настоящее время произошла смена базисной научной парадигмы: от «имманентной» лингвистики, направленной на изучение системы языка, к антропологической, в которой язык рассматривается как конститутивное свойство человека; акцент стал делаться на проблеме индивидуального времени, времени жизни человека, нации, этноса с опорой на языковой материал [9, с. 35].

В книге «Русский язык и языковая личность» Ю.Н. Караулов писал, что «нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу носителю, пользователю — к человеку, к конкретной языковой личности», что необходимо вести анализ «вполне определенного национального языка вместе с определенными историко-, этно-, социо- и психолингвистическими особенностями его носителей» [5, с. 23].

Господство принципов антропоцентризма соотносит лингвистику со многими другими областями знания. Лингвисты строят предположения о том, какая именно система собственно лингвистических форм стоит за речемыслительной деятельностью, но и о том, как языковые выражения, категории, единицы связаны с восприятием мира и как они отражают его познание [8, с. 37].

Таким образом, антропоцентризм как особый принцип исследования заключается в том, что научные объекты изучаются прежде всего по их роли для человека, по их назначению в его жизнедеятельности, по их функциям для развития человеческой личности и ее совершенствования в соответствии с культурой. Антропоцентризм проявляется также и в том, что человек становится «точкой отсчета в анализе тех или иных явлений, что он вовлечен в этот анализ, определяя его перспективу и конечные цели» [8, с. 39].

Язык — и, в частности, его словарный состав — представляет собою лучшее доказательство реальности «культуры» в смысле исторически передаваемой системы «представлений» и «установок». Неоднородность и изменчивость культуры неразрывно связана с неоднородностью и изменчивостью языка, их взаимосвязь представляет особый интерес для исследования: «И язык, и культура непосредственно предопределяются прежде всего фундаментальными факторами племенного сознания и физической среды ... развитие их происходило параллельно, то есть явления культурной деятельности получали свое отражение в грамматической системе языка» [11, с. 282]. Язык, таким образом, выступает как реализованная внутренняя форма выражения культуры, как средство познания культуры.

В практике преподавания иностранного языка необходимо обратить внимание на то, что, изучая иностранный язык, студент-филолог осваивает картину мира народа-носителя языка; взаимоотношение человека с окружающим миром дает основание рассмотреть особенности восприятия иноязычной культуры учащимися. Каждый язык отражает действительность по-своему (т. е. по своей собственной системе), при этом он весьма оригинален и уникален. Владение изучаемым языком требует от иностранного студента понимания куль-

турных и социокультурных рамок. Освоение языка возможно только во взаимосвязи с культурой.

В методике преподавания русского языка как иностранного активно применяется лингвоконцептологический подход, который предполагает интеграцию понятий «концепт» и «концептосфера». Данные категории рассматриваются как ключевые инструменты для изучения языка в его неразрывной связи с национальной культурой. Их систематическое использование способствует формированию у студентов комплексных этнокультурных представлений о русском языке и культуре.

Языки отличаются друг от друга не только фонетикой, грамматикой и лексикой. Они отличаются и национально-культурной спецификой отражения мира, то есть выделением в языке существенных для данного народа и его окружающей среды элементов, свойств, явлений. Это членение, соотносимое с объективным планом значений, приводит к образованию национально-языковой картины мира.

Национально-языковая картина мира отражается в специфичных образных ассоциациях, сопровождающих восприятие действительности представителями соответствующей культуры. Это своего рода словесно-художественные призмы, по-разному преломляющие впечатления. В исследовании национально-языковой картины мира следует уделить большое внимание двум основным факторам: национальному характеру и национальному менталитету. Национальный характер — это своеобразный национальный колорит чувств и эмоций, образа мыслей и действий, устойчивые привычки и традиции, формирующиеся под влиянием условий материальной жизни, особенностей исторического развития данной нации и проявляющиеся в специфике ее национальной культуры. Но национальный характер — это не только совокупность специфических, своеобразных, присущих только данному народу черт, но и своеобразный набор общечеловеческих черт. Национальный менталитет характеризует глубину коллективного сознания, представляя особенности мышления, в то время как национальный характер относится к области коллективного бессознательного и характеризует, в первую очередь, эмоционально-волевою и поведенческую сферы. Национально-языковая картина мира находит свое непосредственное воплощение в менталитете, отражающем опорные концепты, понятия, образы, символы, присущие данной нации.

Национальные приоритеты и идеалы отчасти, подвергаясь изменениям под воздействием исторических обстоятельств, все-таки сохраняют свою традиционную форму и значимость в языке. Представители же различных гуманитарных наук при стремлении определить категорию ментальности (ментально-лингвальный комплекс, ментально-культурное пространство...), сходятся лишь в одном: ментальность связана с культурой и воплощается в языке. В.В. Колесов отмечает, что «ментальность есть мирозерцание в категориях и формах родного языка, соединяющее в процессе познания интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях» [7, с. 15].

Таким образом, язык отражает и национальный характер, и национальную идею, и национальные идеалы, которые в законченном виде могут быть представлены в традиционных символах, образах, мифах, понятиях данной культуры.

«Анализ менталитета определенного этноса предполагает рассмотрение концептов культуры этого этноса — то есть единиц ментальности, предстающих в своих содержательных формах как образ, как понятие и как символ» [6, с. 81]. Наряду с этим, существенным для ментального описания оказываются все типы значения слова, в особенности значения, несущие информацию о всех возможных ассоциациях, мотивированных особенностями культуры.

Для выявления культурных концептов целесообразным представляется использование метода свободных ассоциаций, разработанного А. А. Залевской, применительно к каждому языку, а затем сопоставление данных, полученных в результате ассоциативного эксперимен-

та [4, с. 54]. Каждый народ отличается своеобразным видением мира: иная вера, иной менталитет, иные традиции и обычаи, иная культура. Через свою национальную культуру человек находит доступ к творениям другого национального духа, и многие реалии другой культуры дополняют жизненный опыт, расширяют кругозор иностранного филолога и формируют чувство взаимопонимания и взаимоуважения к чужому мировоззрению и чужой культуре. При преподавании иностранного языка с учетом дополнительных компонентов мотивации к обучению, что рассматривается важным компонентом учебного процесса [10, с. 58], лингвокультурологический аспект имеет важное значение.

При рассмотрении концепта «ИГРА» в русском языке следует провести анализ статей в толковых словарях. Составители Большого Академического словаря русского языка выделяют 9 значений, 3 из которых переносные [2, с. 22–26].

1. Основное значение лексемы ИГРА, представленное в Большом академическом словаре — занятие с целью развлечения, основанное на известных условиях или подчиненное определенным правилам (*детская игра, игра в карты*).

2. Переносное значение: преднамеренный (обычно неблагоприятный) ряд поступков, действий и т. п. Игрой называют в таком случае что-либо искусственное, неискреннее, заранее спланированное и направленное на получение собственной выгоды. Устойчивые словосочетания (*большая, двойная и т.п. игра, дипломатическая, политическая и т. п. игра*).

3. Набор предметов, необходимых для той или иной игры (*коробка с военно-морской игрой, совокупность карт игрока*). Проявлены аспекты значения ИГРА в определенной области, раскрытой в первом толковании. ИГРА может быть как гипонимом, так и гиперонимом в различных ситуациях, то есть может обладать как узким, так и широким значением.

4. Сценическое исполнение роли. Многозначность лексемы «ИГРА», объединенная общим смыслом планирования, исполнения, воплощения чего-либо, позволяет использовать это слово по отношению к разным областям человеческой жизни. *Игра актера* позволяет предстать ему перед зрителем в том или ином амплуа, и игра этого же актера способна передать образ, проблематику, раскрыть характер того или иного персонажа для зрителей. Здесь игра — это связующее звено между действием (актер) и созерцанием (зрители).

5. Исполнение музыкального произведения на одном или нескольких музыкальных инструментах. Конкретное извлечение гармоничной мелодии из инструмента и ее исполнение трактуется как ИГРА. В этом случае ИГРА — это ИСПОЛНЕНИЕ музыкального произведения на музыкальных инструментах. Исполнение музыкального произведения, например, голосом (как и беспорядочное исполнение несвязанных нот) игрой не называется.

6. Блеск, сверкание, сияние (*о блеске, переливах драгоценных камней*). В этом случае описывается игра света и той отражающей поверхности, от которой и исходит блеск, сверкание, сияние. Например, поверхность драгоценного камня.

7. Динамическое свойство: игра в искрах, пене, звуке вина и шипучих напитков (девербатив). Ярко выраженный глагольный характер, динамичность, стремление к движению.

8. Переносное значение: особо деятельное, возбужденное состояние (*ума, воображения и т.п.*). Проявление эмоций, чувств, мыслей человека.

9. Переносное значение: выразительная изменчивость (*лица, глаз, голоса и т.п.*). Также проявление эмоций, чувств, мыслей человека.

Помимо этого в словаре приводится ряд толкований для устоявшихся словосочетаний, фразеологизмов, в состав которых входит рассматриваемое слово: *биржевая игра* (купля-продажа ценных бумаг на бирже с целью получения курсовой разницы; спекуляция), *военная игра* (условное воспроизведение нападения, боя и т. п., являющегося средством военной подготовки), *игра между жизнью и смертью* (отчаянное поведение, риск), *игра не стоит свеч* (о деле, не оправдывающем потраченных на него усилий и средств), *игра природы* (то или иное отклонение от обычного в природе, в мире животном, растительном; какое-либо урод-

ство), *игра слов* (остроумное пользование разными свойствами слова; острословие), *игра судьбы, случая* (неожиданный оборот, непредвиденное стечение обстоятельств), *опасная игра* (рискованное предприятие), *раскрыть игру* (обнаружить чьи-либо тайные замыслы, планы).

Анализ лексикографических статей позволяет выделить области, сферы деятельности, в которых применимо это понятие. С одной стороны, это сфера личности, человеческой деятельности: развлечение (*занятие с целью развлечения, основанное на известных условиях или подчиненное определенным правилам*), продуманный, преднамеренный ряд поступков, направленный на достижение какого-либо эффекта (*большая, двойная и т.п. игра, дипломатическая, политическая и т.п. игра; сценическое исполнение роли; исполнение музыкального произведения*), состояние, в котором пребывает человек (*возбужденное состояние (ума, возбуждения и т.п.), выразительная изменчивость (лица, глаз, голоса и т. п.)*).

С другой стороны, ИГРА выступает как отображение свойств неодушевленных предметов для обозначения их динамичности (*блеск, сверкание, сияние, переливы драгоценных камней; искры, пена, движение вина, шипучих напитков*), и как частное, гиперонимичное понятие (*набор предметов, необходимых для той или иной игры, совокупность карт игрока*).

В Малом Академическом словаре [3, с. 628] основное значение лексемы ИГРА является узконаправленным, представляющим действие по глаголу играть (1) (забавляться, резвиться), характеризует деятельность, занятие детей.

Второе толкование лексемы ИГРА говорит уже об определенных условиях, правилах, регламентирующих времяпрепровождение — занятия, обусловленные совокупностью определенных правил, приемов, служащее для заполнения досуга, для развлечения, виды спорта и т. п.

Третье значение характеризует процесс, происходящий в некоторых винах и шипучих напитках — свойственное некоторым винам и шипучим напиткам движение пузырьков газа.

Четвертое значение характеризует как ИГРУ, происходящую с объектами внешнего мира — быстрая смена пятен света, красок и т.п. // блеск, переливание (драгоценных камней) — так и ИГРУ внутри человека — выразительная изменчивость (лица, глаз, голоса).

Пятое и шестое значение трактуются как исполнение музыкального произведения и сценической роли.

Седьмое значение представляет собой преднамеренный ряд действий, преследующий определенную цель; интриги, тайные замыслы.

Во всех представленных толкованиях нет помет о переносном значении слов. Кроме того, словарь не представляет ни одного устоявшегося словосочетания и фразеологизма.

Понимание концепта «ИГРА» в русском языке соотносится со следующими концептами в финском: «LEIKKI» — «детская игра», «PELI» — «спортивная игра», «ESITYS» — «музыкальная игра», «SOITTO» — «игра на сцене». Значения лексем рассматриваются на примере статей в *Nykysuomen sanakirja* [12] и одноименном словаре 1966 года [15–17], *Uusi suomen kielen sanakirja* [14], *Nykysuomen keskeinen sanasto* [13] и *Suomen kielen sanakirja* [18], который был создан как образец правильного употребления слов, их объяснения и возможной сочетаемости.

LEIKKI.

1. Детские развлекательные занятия, не имеющие никакой полезной цели, иногда также в специфической форме и с соблюдением определенных правил. *Детские игры, игры котят.*

2. *Переносное*: Легкое, не требующее усилий, безвредное, веселое, легкомысленное и т. д. занятие. *Работа шла как по маслу.* в. О деятельности, требующей силы. *Политика — сложная игра.* с. Природные явления, мыслительные движения и т. д. *Игра волн, теней* d. шутка. *Невинная игра.*

3. Обычно во мн.ч. Игровая площадка с игрушками. *Игры [= игрушки] разложены в гостиной.*

4. От вида деятельности (част.) (*игрушечная свадьба, игрушечная война*); от предметов (част.) (*игрушечный, игрушечный*); «игриво» (*игрушечный*) (*игрушечный поезд, игрушечный корабль*).

Сопоставив сочетаемость слов в русском и в финском языках, можно отметить, что в финском мировидении, помимо устойчивых сочетаний (народные -, детские игры; рождественские игры и т. д.), есть и игры на Ивана Купалу, летние -, весенние-, зимние -, (*но не осенние!*) игры, игра в мельницу и т. п. Выделяются те виды игр, которые присущи только финской культуре.

PELI.

Сопоставив словарные статьи в финских словарях, можно увидеть, что у лексемы Peli также существует сложившееся ядро значений. Во всех словарях выделяются следующие значения:

- 1) занятие спортом, спортивное состязание, встреча, матч, соревнование;
- 2) спортивные состязания и игры;
- 3) игра с собственным комплектом для игры, игра для двоих.

Кроме того, в словаре NYKYSUOMEN SANAKIRJA выделяется второй, устаревший комплекс значений, не подтвержденный ни в одном из последующих словарей: игра на музыкальном инструменте: *Скрипка начала играть.*

ESITYS.

Обратившись к сравнению толкований лексемы Esitys в толковых словарях финского языка, можно отметить, что во всех рассмотренных словарных статьях выделяется пять значений:

1. Исполнение, художественное выражение: *Исполнение танцевального элемента. Выступление пианиста.*
2. (в разговорном языке): *Искренность, неискренность.*
3. Проект, предложение, инициатива: *Новый законопроект был поддержан большинством участников.*
4. Мероприятие, выставка: *Выставка фотографий привлекла большое количество посетителей.*
5. Отчет, доклад, очерк, описание: *Просмотр книг в библиотеке.*

SOITTO.

В словарях определяются следующие значения лексемы:

1. Игра; звук музыкального инструмента (инструментов); игра. *Пение и игра. Образн. Играющие сверчки.*
2. Сигнал. *Проснуться от звука будильника.*
3. Контакт по телефону, телефонный звонок. *Звонок матери подтвердил дело.*
4. Обычно то же самое, что игра без перерыва.

Значения соответствуют части значений лексемы «ИГРА» в русском языке, определяемых словарем в отношении игры на музыкальных инструментах.

Материалы различных словарей русского и финского языка свидетельствуют о том, что в преподавании иностранных языков (финского для носителей языка и русского как иностранного) необходимо учитывать различия микроконцептов, составляющих ядро концепта. Расширенное понятие концепта «ИГРА» обусловлено различными лексемами в финском языке. Неправильное осмысление и передача смысла может вести к потере значения и, соответственно, к неудачам в коммуникации. Данные словарей характеризуют схожесть понимания языковой картины мира в русском и финском языке, но с учетом различных концептов в финском. Можно предположить, что наличие разных лексем в финском для обозначения

«ИГРЫ» обусловлено заимствованиями в разные исторические периоды из других языков и их закреплением. В коллективном сознании носителей языка существует специфическая картина мира, отражающая опыт соответствующей лингвокультуры; в основе картины мира лежат ментальные образования разной природы, которые могут получать языковое воплощение, — концепты.

Описание концепта национальной культуры требует создания его концептуальной модели, представляющей собой систематизированные данные о концепте, полученные по материалам языка и культуры. «Исследуемый концепт «ИГРА» отражается в языковых единицах разного типа, характеризуется национальной спецификой, является лингвокультурным концептом, т. е. имеет образные, понятийные и ценностные характеристики, представляет собой сложное образование, в котором выделяются различные стороны» [1, с. 4].

Культурная значимость исследуемого концепта «ИГРА» в русской культуре обусловлена традиционными ценностями, представленными в художественных произведениях авторов разных эпох. Для успешного усвоения концептов в обучении необходимо применять методики, направленные на поэтапное закрепление материала. На ознакомительном этапе происходит введение лексемы, семантизация новой лексической единицы. Работа над формой, значением и употреблением слова возможна на этом этапе с опорой на наглядность.

Следующий этап включает работу с ассоциациями; здесь важное значение может иметь игра противопоставлений, то есть нахождение таких единиц языка, которые будут находиться в ядре, на периферии или вне концепта. В случае с введением концепта «ИГРА» в преподавании русского как иностранного языка необходимо предоставить наиболее широкий спектр значений, представленных в словарях, для подбора ассоциаций в том числе в родных языках обучающихся.

Третий этап включает распределение лексических рядов в работе с концептом, расширение представлений обучающихся о функционировании лексемы, ее значениях. Интеграция смыслов концепта «ИГРА» происходит в рамках анализа и сопоставления учебных текстов. На этом этапе обучающиеся могут самостоятельно составлять схемы и ассоциативные ряды в работе с концептом; например, примерить на себя роль ученого-составителя словаря или философа, рассуждающего на тему «что наша жизнь-игра». Заранее подготовленные вопросы значительно ускорят процесс и дадут возможность вовлечь обучающихся в определение роли игры в контексте языка и культуры.

Последний этап предлагает смену коротких монологов-рассуждений полноценными дискуссиями об определении концепта «ИГРА», их отражении в собственных культурах, выборе противопоставлений концептов, органичности их использования в языке. Своеобразный диалог культур может дополнить понимание обучающимися природы концепта «ИГРА», его расширение и активизацию употребления.

Таким образом, анализ лексикографического отражения концепта «ИГРА» и соответствующих ему концептов «LEIKKI», «PELI», «ESITYS», «SOITTO» в финно- и русскоязычных словарях позволяет выявить специфику семантического объема, исторической трансформации содержания, национально-культурных особенностей, культурных коннотаций концепта «ИГРА».

Применение концептуального подхода в методике преподавания иностранных языков, особенно при изучении лексики, дает возможность не ограничивать лексику в сознании обучающихся языковыми рамками. Лексема встраивается в обширную сеть ассоциаций, уходящих корнями в культуру. Она приобретает лингвокультурологический фон, состоящий из образных, символических и оценочных элементов, и обогащается не только смысловыми, но и эмоциональными составляющими того концепта, который она воплощает.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Венедиктова Л. Н. Концепт "Война" в языковой картине мира: Сопоставительное исследование на материале английского и русского языков: автореферат дис. ... кандидата филологических наук : 10.02.20. Тюмень, 2004. 19 с.
2. Горбачевич К.С. Большой академический словарь русского языка. Т. 7. И-Каюр. СПб.: Наука, 2007. 728 с.
3. Евгеньева А. П. Словарь русского языка: Т. 1 А-Й. / РАН, Ин-т лингвистич. Исследований. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. 702 с.
4. Залевская А.А. Психолингвистические исследования: слово, текст: избранные труды. М.: Гнозис, 2005. 542 с.
5. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. АН СССР. Отд-ние лит. и яз. М.: Наука, 1987. 261 с.
6. Колесов В.В. Жизнь происходит от слова. СПб.: Златоуст. 1999. 368 с.
7. Колесов В. В. Язык и ментальность. СПб.: Петербург. востоковедение, 2004. 237 с.
8. Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика - психология - когнитивная наука // Вопросы языкознания. 1994, №4. С. 34–47.
9. Михеева Л.Н. Время в русской языковой картине мира: монография. Иваново: Изд-во «Ивановский государственный университет», 2003. 252 с.
10. Самойлова К. Г. Групповой профессиональный проект студентов-лингвистов как способ повышения мотивации к изучению финского языка (на примере проекта "сказочные уроки" в РГПУ им. А.И. Герцена) // Наукосфера. 2025. № 10-1. С. 56-61. DOI 10.5281/zenodo.17283654.
11. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, Изд. группа "Универс", 1993. 655 с.
12. Kotimaisten kielten keskus: Kielitoimiston sanakirja. Helsinki. 1979.
13. Nurmi, T. NYKYSUOMEN keskeinen Sanasto / T. Nurmi. Big Sur OY ja Gummerus Kustannus OY. Jyväskylä : 2004. 1239 p.
14. Nurmi, T. UUSI SUOMEN KIELEN SANAKIRJA / T. Nurmi. Big Sur OY. Gummerus Kustannus OY. Jyväskylä: 1998.1344 p.
15. NYKYSUOMEN SANAKIRJA: lyhentämätön kansanpainos B 6 Т. Т.1. А-К / М. Sadeniemi. Helsinki : WSOY, 1966. 735 p.
16. NYKYSUOMEN SANAKIRJA: lyhentämätön kansanpainos B 6 Т. Т.2. L-R / М. Sadeniemi. Helsinki : WSOY, 1966. 840 p.
17. NYKYSUOMEN SANAKIRJA: lyhentämätön kansanpainos B 6 Т. Т.3. S-Ö / М. Sadeniemi. Helsinki : WSOY, 1966. 806 p.
18. Suomen kielen sanakirja. Big Sur OY ja Gummerus Kustannus. Jyväskylä : 1996. 863 p.

Поступила в редакцию: 30.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Самойлова К. Г., Костина Д. А., 2026.